

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236471>
УДК 531

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА НА ЭФФЕКТЫ СЕПАРАЦИИ ЧАСТИЦ ПРИ БЫСТРОМ СДВИГОВОМ ТЕЧЕНИИ

А.Г. Тараканов,
аспирант
А.Н. Куди,
д.т.н.
В.А. Пронин,
к.т.н.
В.Н. Долгунин,
д.т.н.,
ТГТУ,
г. Тамбов

Аннотация: Методом математического моделирования исследовано влияние скорости сдвига и распределения доли пустот в быстром гравитационном потоке зернистых материалов на эффективность сепарации по размеру и плотности. Установлено, что для интенсивной сепарации крупных частиц с использованием эффекта сегрегации целесообразно поддержание в объеме слоя высоких значений скорости сдвига ($75...85\text{c}^{-1}$).

Исследовано влияние формы распределения объемной доли пустот в быстром гравитационном потоке на интенсивность квазидиффузионной сепарации. Установлено, что повышению интенсивности сепарации примеси мелких частиц и частиц различной плотности способствует формирование в гравитационном потоке параболического выпуклого профиля порозности при максимальном ее значении в центральной части потока.

Ключевые слова: сепарация частиц, быстрые гравитационные течения, математическое моделирование

INFLUENCE OF FLOW PARAMETERS ON THE EFFECTS OF PARTICLES SEPARATION IN FAST SHEAR FLOW

A.G. Tarakanov,
graduate student

A.N. Kudi,
Doctor of Technical Sciences

V.A. Pronin,
Candidate of technical sciences

V.N. Dolgunin,
Doctor of Technical Sciences,
TSTU,
Tambov

Annotation: The influence of the shear rate and the distribution of voids in a fast gravitational flow of granular materials on the efficiency of separation by size and density was studied by the method of mathematical modeling. It has been established that for intensive separation of large particles using the segregation effect, it is advisable to maintain high shear rates ($75 \dots 85 \text{s}^{-1}$) in the layer volume.

The influence of the shape of the distribution of the volume fraction of voids in a fast gravitational flow on the intensity of quasi-diffusion separation has been studied. It has been established that the formation of a parabolic convex porosity profile in the gravitational flow at its maximum value in the central part of the flow contributes to an increase in the intensity of separation of an admixture of small particles and particles of various densities.

Keywords: particle separation, fast gravity currents, mathematical modeling

Взаимодействия частиц в природных явлениях и многих технологических процессов сопровождаются разделением неоднородных частиц (сепарацией). Процесс сепарации исследуется [1-2] как результат сопряжения потоков разделения, вызванных локальной неоднородностью зернистой среды (поток сегрегации) и пространственной структурной неоднородностью сдвигового течения

(поток миграции). Определяющим механизмом сегрегации частиц по размеру является гидромеханическое разделение, интенсивность которого определяется скоростью сдвига. При сегрегации частиц по плотности определяющим механизмом является миграция. Одним из основных параметров, определяющих скорость миграции частиц, является градиент порозности в потоке твердой фазы. Изменение скорости сдвига в потоке зернистой среды приводит к изменению порозности и характера ее распределения в слое.

Уравнение, которое описывает взаимосвязь между удельным объемом зернистой среды $\bar{\varepsilon}$ – дилатансией потока, энергией хаотических колебаний частиц – «температурой» зернистой среды ν и аналогом гидростатического давления P [3], может быть сформулировано в следующем виде

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\psi \cdot \nu}{P}, \quad (1)$$

где ψ – коэффициент уравнения состояния зернистой среды при быстром сдвиге.

Дилатансия потока $\bar{\varepsilon}$ определяется выражением:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0}. \quad (2)$$

где ε , ε_0 – порозность слоя в условиях сдвиговой деформации и порозность слоя в состоянии покоя.

Энергия хаотических колебаний ($\text{кг м}^2 \text{с}^{-2}$) выражается в виде:

$$\nu = \frac{\pi d^3}{12} \cdot \rho_d \cdot (V')^2, \quad (3)$$

$$(V')^2 = (2 \cdot f \cdot s)^2 = \varphi \left(\frac{dU_x}{dy} \right)^2, \quad (4)$$

где V' – скорость флуктуаций частицы, $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$;

U – скорость поступательного движения частицы, $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$;

s – расстояние между соседними частицами слоя, м ;

f – частота столкновений частиц, участвующих в переносе импульса через поверхность сдвига [4], с^{-1} ;

x, y – координаты Декартовой системы;

φ – коэффициент, зависящий от физико-механических свойств частиц.
Аналог гидростатического давления ($\text{Н}\cdot\text{м}^{-2}$) записывается в форме:

$$P(y) = \int_{h-y}^h \rho^*(y) \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot dy, \quad (5)$$

где h – высота слоя, м;

ρ^* – кажущаяся плотность слоя, $\text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$;

α – угол наклона ската.

Если принять во внимание, что коэффициент ψ уравнения (1) можно принять не зависящим от физико-механических свойств и размера частиц зернистого материала [5], то появляется возможность проведения вычислительного эксперимента на базе общего уравнения динамики сегрегации [6]:

$$\frac{\partial c \rho_b}{\partial \tau} = - \frac{\partial \text{дис} \rho_b}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho_b \left(D_{\text{dif}} \frac{\partial c}{\partial y} - D_m c \frac{\partial \ln s}{\partial y} - K \Delta M c \right) \right), \quad (6)$$

где D_{dif} и D_m – кинетические коэффициенты, которые определяются аналитически;

ΔM – движущая сила сегрегации [7, 8].

Для исследования влияния параметров потока на эффекты сегрегации и миграции частиц, в качестве исходных параметров потока использовали значения скорости $U(y)$ и порозности $\varepsilon(y)$ смеси стеклянного бисера (рис. 1), состоящего из фракций $(3,25-3,5)10^{-3}$ м – 88 % и $(3,6-3,75) 10^{-3}$ м – 12 %.

Рисунок 1 – Профили скорости $U(y)$, порозности $\varepsilon(y)$ в гравитационном потоке стеклянного бисера, состоящего из фракций $(3,25-3,5)10^{-3}$ м – 88 %, $(3,6-3,75)10^{-3}$ м – 12 %

Далее, задавая произвольные профили скорости движения частиц с использованием уравнения (1) определяли соответствующие профили порозности, и наоборот. Исходные данные для проведения вычислительного эксперимента по исследованию влияния скорости сдвига на сегрегацию частиц, были заданы профили скорости движения частиц, изображенные на рисунке 2а. Для удобства скорость сдвига принималась постоянной по высоте слоя, поэтому профили скорости движения частиц имеют линейный характер. Профили порозности, соответствующие задаваемым профилям скорости частиц в направлении сдвига, приведены на рисунке 2б.

Рисунок 2 – Исследования влияния скорости сдвига на сегрегацию частиц:

а) профили скорости движения частиц $U(y)$; б) профили порозности $\varepsilon(y)$

С целью выявления доминирующих эффектов сепарации по полученным параметрам потока проводилось моделирование динамики процесса по трем вариантам: 1) с учетом только механизма миграции; 2) с учетом только механизма сегрегации; и 3) с учетом обоих эффектов сепарации. Оценка неоднородности распределения контрольного компонента в смеси проводилась с помощью коэффициента вариации, вычисляемого по уравнению:

$$V = \frac{100}{\bar{c}} \sqrt{\frac{\sum v_i \cdot (1 - \varepsilon_i) \cdot \rho_i(c) \cdot \Delta H_i}{\sum v_i \cdot (1 - \varepsilon_i) \cdot \rho_i(c) \cdot \Delta H_i} \cdot (c_i - \bar{c})^2} \quad (7)$$

где, \bar{c} – средняя концентрация ключевого компонента, кг/кг;
 c_i – концентрация ключевого компонента в i -том подслое, кг/кг;
 v_i – скорость частиц i -того подслоя, м/с;
 ρ_i – средняя плотность частиц материала, кг/м³;
 ΔH_i – толщина i -того подслоя, м.

Зависимость коэффициента вариации $V_{\text{вар}}$ от скорости сдвига представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Коэффициент вариации как функция скорости сдвига

Приведенная зависимость $V=f(dU/dy)$ имеет явно выраженный максимум, который имеет место при скорости сдвига частиц, равной 80 с^{-1} при заданной постоянной толщине слоя. Увеличение коэффициента вариации с увеличением скорости сдвига на возрастающем участке кривой происходит вследствие того, что влияние механизма гидромеханического разделения на процесс сегрегации является превалирующим по сравнению с миграцией, а на участке, где коэффициент вариации уменьшается, очевидно, более существенное влияние на распределение частиц оказывает механизм миграции вследствие высокой порозности слоя при больших скоростях сдвига.

Для проведения вычислительного эксперимента по исследованию влияния параметров течения на динамику сегрегации частиц, различающихся по плотности, используем смесь зернистых материалов, состоящую из двух фракций плотностью 2500 кг/м^3 (88 %), и плотностью 4000 кг/м^3 (12 %) и с размером частиц 3,25-3,5 мм. С

учетом результатов исследований [1, 2], свидетельствующих о преобладающем влиянии пространственной неоднородности распределения твердой фазы в потоке частиц (миграции) на их сегрегацию по плотности в качестве исходных данных для моделирования в этом случае целесообразно задать профили порозности. В настоящем эксперименте использованы профили порозности трех типов: гиперболические (рис. 4), параболические выпуклые (рис. 5), и параболические вогнутые (рис. 6), имеющие различные градиенты концентрации твердой фазы.

Рисунок 4 – Профили порозности гиперболического типа с порозностью в центральной части слоя $\varepsilon(y)$ (1 – 0.7; 2 – 0.625; 3 – 0.56; 4 – 0.77; 5 – 0.825) и соответствующие им скорости частиц $U(y)$

Рисунок 5 – Профили порозности параболического выпуклого типа с порозностью в центральной части слоя $\varepsilon(y)$ (1 – 0.99; 2 – 0.9; 3 – 0.8; 4 – 0.7; 5 – 0.6) и соответствующие им скорости частиц $U(y)$

Рисунок 6 – Профили порозности параболического вогнутого типа с порозностью в центральной части слоя $\varepsilon(y)$ (1 – 0.42; 2 – 0.5, 3 – 0.6; 4 – 0.7; 5 – 0.8) и соответствующие им скорости частиц $U(y)$

При заданных параметрах потока моделирование динамики сепарации частиц для указанной смеси проводили по уравнению (6) для случаев учета одного из эффектов сепарации (миграции или сегрегации) и с учетом обоих эффектов.

По результатам моделирования, рассчитаны коэффициенты вариации по формуле (7). Зависимость коэффициента вариации от порозности в центральной части слоя для трех типов профилей порозности приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Коэффициент вариации как функция порозности в центральной части слоя для трех типов профилей порозности (1 – гиперболический; 2 – параболический выпуклый; 3 – параболический вогнутый)

Наибольшее значение коэффициента вариации наблюдается при параболическом выпуклом профиле порозности, а наименьшее – при параболическом вогнутом. При этом значение коэффициента вариации увеличивается с увеличением градиента концентрации твердой фазы для всех трех указанных выше типов профилей порозности.

Список литературы

[1] Dolgunin V.N. Development of the Model of Segregation of Particles Undergoing Granular Flow Down on Inclined Chute / V.N. Dolgunin, A.N. Kudy, A.A. Ukolov // Powder Technology. – 1998. V. 56. 211-218 p.

[2] Долгунин В.Н. Механизмы и кинетика гравитационной сепарации гранулированных материалов / В.Н., Долгунин А.Н. Куди, М.А. Туев // Успехи физических наук. – 2020. Т. 190. № 6. 583-604 с.

[3] Borschov V.Ya. Phenomenological Analysis of the Interaction of Nonelastic Incoherent Particles in a Rapid Gravity Flow / V.Ya. Borschov, V.N. Dolgunin, P.A. Ivanov // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2008. Vol. 42 (343). 331-335 p. doi: 10.1134/S0040579508030147.

[4] Dolgunin V.N. Segregation Kinetics of Particles with Different Roughness and Elasticity under a Rapid Gravity Flow of a Granular Medium / V.N. Dolgunin, A.A. Ukolov, O.O. Ivanov // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2009. № 43(2). 187-196 p.

[5] Долгунин В.Н. Структурная неоднородность и эффекты сепарации по размеру и плотности при гравитационном течении зернистых материалов. / В.Н. Долгунин, А.Н. Куди, А.Г. Тараканов // Инженерно-физический журнал. – 2022. Т. 95. № 2. 492-503 с.

[6] Долгунин В.Н. Кинетические закономерности сегрегации при быстром гравитационном течении зернистых материалов / В.Н. Долгунин, А.А. Уколов, О.О. Иванов // Теор. основы хим. технол. – 2006. Т. 40. № 4. 393-416 с.

[7] Долгунин В.Н. Модель механизма сегрегации при быстром гравитационном течении частиц / В.Н. Долгунин, А.А. Уколов, П.В. Классен // Теорет. основы хим технологии. – 1992. Т. 26. № 5. 100-109 с.

[8] Dolgunin V.N. Segregation Modeling of Particle Rapid Gravity Flow. / V.N. Dolgunin, A.A. Ukolov // Powder Technology, 1995. Vol. 83. Issue 2. 95-103 p. doi: 10.1016/0032-5910(94)02954-M.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dolgunin V.N. Development of the Model of Segregation of Particles Undergoing Granular Flow Down on Inclined Chute / V.N. Dolgunin, A.N. Kudy, A.A. Ukolov // Powder Technology. – 1998. V. 56. 211-218 p.

[2] Dolgunin V.N. Mechanisms and kinetics of gravitational separation of granular materials / V.N., Dolgunin A.N. Cudi, M.A. Tuev // Uspekhi fizicheskikh nauk. – 2020. V. 190. No. 6. 583-604 p.

[3] Borschov V.Ya. Phenomenological Analysis of the Interaction of Nonelastic Incoherent Particles in a Rapid Gravity Flow / V.Ya. Borschov, V.N. Dolgunin, P.A. Ivanov // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2008. Vol. 42 (343). 331-335 p. doi: 10.1134/S0040579508030147.

[4] Dolgunin V.N. Segregation Kinetics of Particles with Different Roughness and Elasticity under a Rapid Gravity Flow of a Granular Medium / V.N. Dolgunin, A.A. Ukolov, O.O. Ivanov // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2009. No. 43(2). 187-196 p.

[5] Dolgunin V.N. Structural inhomogeneity and separation effects in size and density in the gravitational flow of granular materials. / V.N. Dolgunin, A.N. Kudi, A.G. Tarakanov // Engineering Physics Journal. – 2022. T. 95. No. 2. 492-503 p.

[6] Dolgunin V.N. Kinetic patterns of segregation in the fast gravitational flow of granular materials / V.N. Dolgunin, A.A. Ukolov, O.O. Ivanov // Teor. basics of chem. technol. – 2006. V. 40. No. 4. 393-416 p.

[7] Dolgunin V.N. Model of segregation mechanism at fast gravitational flow of particles / V.N. Dolgunin, A.A. Ukolov, P.V. Klassen // Teoret. fundamentals of chemical technology. – 1992. V. 26. No. 5. 100-109 p.

[8] Dolgunin V.N. Segregation Modeling of Particle Rapid Gravity Flow. / V.N. Dolgunin, A.A. Ukolov // Powder Technology, 1995. Vol. 83. Issue 2. 95-103 p. doi: 10.1016/0032-5910(94)02954-M.

© А.Г. Тараканов, А.Н. Куди, В.А. Пронин, В.Н. Долгунин, 2022

Поступила в редакцию 12.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Тараканов А.Г., Куди А.Н., Пронин В.А., Долгунин В.Н. Влияние параметров потока на эффекты сепарации частиц при быстром сдвиге течения // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 14-24. URL: <https://ip-journal.ru/>